

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 32

Nº 2

Julio - Diciembre

2 0 2 5

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativoe-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152
Vol. 32 (2) julio – diciembre 2025: 480-503DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17925807>**Gestión de los Actores Sociales para
Garantizar la Permanencia Estudiantil
en Zonas Rurales de Colombia*****Ernesto Leonel Escorcía Ferrer¹, Mineira Finol de Franco¹
y Taina María Fonseca Ortiz²***¹Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela²IE Técnico Industrial Pedro A. Oñoro. Baranoa-Colombia.ernestoescorcía2879@hotmail.com, mineirafin2411@gmail.com
tande155@hotmail.com<https://orcid.org/0000-0003-4962-6592>, <https://orcid.org/0000-0003-3010-142X>, <https://orcid.org/0009-0000-2363-5613>**Resumen**

En la actualidad, el fenómeno de la deserción escolar ha sido comprendido con la desvinculación de las trayectorias educativas por parte de los estudiantes, ocasionados por diversos factores individuales, sociales, institucionales, familiares y sociopolíticos. Es por esto, que las autoridades educativas nacionales han delineado políticas educativas basadas en modelos de permanencia educativa con la participación activa de directivos, docentes, comunidades, familias y estudiantes. Esta investigación se planteó como objetivo fundamental analizar la gestión de los actores sociales para la permanencia de los estudiantes en las zonas rurales de Colombia. Se aplicó una investigación documental fundamentada en el enfoque cualitativo con diseño de revisión de alcance, por ser una metodología que permite mapear y examinar la literatura existente sobre un tema específico en base de datos de revistas especializadas. Los resultados resaltan que existen factores que determinan la gestión de permanencia estudiantil en el sector rural de Colombia. A su vez, se precisaron competencias pedagógicas, institucionales, administrativas y sociocomunitarias en la gestión de los actores sociales para garantizar la permanencia de los alumnos. Las acciones de gestión están sustentadas en las políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

Palabras claves: permanencia estudiantil, deserción escolar, gestión directiva, factores de permanencia estudiantil, zonas rurales

Recibido: 09-09-2025 ~ Aceptado: 01-11-2025

Management of Social Actors to Guarantee Student Retention in Rural Areas of Colombia

Abstract

Currently, the phenomenon of school dropout is understood as the disengagement of students from their educational paths, caused by various individual, social, institutional, familial, and sociopolitical factors. For this reason, national educational authorities have outlined educational policies based on models of educational retention with the active participation of administrators, teachers, communities, families, and students. This research aimed to analyze the management of student retention by social actors in rural areas of Colombia. A documentary research approach was applied, grounded in a qualitative design with a scoping review, as this methodology allows for mapping and examining existing literature on a specific topic using databases of specialized journals. The results highlight the existence of factors that determine student retention management in rural Colombia. Furthermore, pedagogical, institutional, administrative, and socio-community competencies were identified in the management of social actors to guarantee student retention. Management actions are based on the educational policies of the Ministry of National Education of Colombia.

Keywords: student retention, school dropout, management, factors affecting student retention, rural area

Introducción

Las nuevas miradas de la gestión de permanencia en el mundo actual se orientan hacia los procesos de adaptación, motivación, trayectoria educativa, brindar servicios oportunos, contextualización de la enseñanza, recursos, materiales, edificaciones escolares adecuadas, seguridad escolar y por ende la reducción de desigualdades, la vulnerabilidad de las comunidades rurales de don-

de proceden los estudiantes y su grupo familiar, para la culminación exitosa de los objetivos académicos de los estudiantes, como correlato de la política educativa nacional para el desarrollo educativo (Velásquez & González, 2017).

Para dar cabida a esa concepción, los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2020), plantea como prioridad la *Educación para Todos*, co-

mo derecho fundamental para el desarrollo humano de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cuya garantía es obligación de los Estados, a través de políticas educativas inclusivas e integrales en contextos escolares libres de violencia. No obstante, aproximadamente, 258 millones de niños, niñas y jóvenes permanecen alejados de las escuelas, liceos o universidades.

Sin embargo, en América Latina, a pesar de existir políticas enfocadas a la transformación y al mejoramiento del sistema educativo, sigue en aumento los estudiantes que repiten el año escolar y los que abandonan la escuela (Ávila, 2017). En el caso específico de Colombia, según datos del Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media, SINEB (2023) del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, MEN, Colombia, entre noviembre de 2022 y mayo de 2023, el 3,7 % de los menores de edad desertaron del sistema, lo que corresponde a 335.364 estudiantes de un total de 9.800.134 matriculados. En 2022 se registró la deserción de 374.123 estudiantes; es decir, el 4,1 % del total de matriculados, lo que correspondió a la cantidad más alta en diez años.

En la educación rural colombiana existe una complejidad de factores que influyen en la deserción estudiantil. Al respecto, el MEN (2022) indica que la deserción escolar “es un fenómeno complejo que involucra múltiples dimensiones” (p. 23) individuales, familiares, escolares y contextuales, que afectan las

trayectorias educativas de acceso, permanencia y culminación académica de los estudiantes en los distintos niveles o modalidades del sistema educativo vigente.

El MEN (2020), desarrolló una gestión de política educativa para la permanencia estudiantil, fundamentada en la educación inclusiva, formación integral, la flexibilidad curricular, basada en el Programa de Escuela Nueva (2015-2018); República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, MEN, (2018), *Plan Especial de Educación Rural, PER*. Si bien se han hecho avances significativos en la gestión para la permanencia estudiantil, en las zonas rurales se observan algunos desaciertos en aplicación de las políticas para reducir la deserción, con reducida participación en la acción directiva, docente y comunitaria y demás limitaciones institucionales que afectan la calidad educativa (Vélez & Fernández, 2024).

El objetivo general del presente trabajo es analizar la gestión de los actores sociales para garantizar la permanencia de los estudiantes en las zonas rurales de Colombia. Los objetivos específicos son: diagnosticar la complejidad de factores que influyen en la permanencia de los estudiantes en las zonas rurales de Colombia, identificar las competencias de los actores sociales en la gestión de permanencia estudiantil en las zonas rurales de Colombia y, determinar las acciones de la gestión para garantizar la permanencia estudiantil en las zonas rurales de Colombia.

Fundamentación Teórica

Permanencia Estudiantil

Bracho et al. (2019) definen la permanencia como “cobertura, acceso oportuno, conclusión y acceso al siguiente nivel a la edad ideal” (p. 44). Agregan además que deben crearse las condiciones para que todas las niñas, niños y adolescentes, avancen entre grados y niveles educativos continuamente, y así puedan completar su educación obligatoria en las edades planeadas.

Vergara (2014) expresa que la permanencia estudiantil se refiere a las particularidades que tienen todos los educandos en su entorno académico y familiar, que promueven el éxito de su ciclo académico. Ahora bien, en la permanencia influyen diferentes factores de índole socioeconómico, institucional, y personal. Otros autores como Sañudo (2022), citando a Gentili (2014) afirman que la permanencia al igual que el acceso a la educación no es una opción, es un derecho humano universal.

La gestión que ejercen los actores sociales es fundamental para garantizar la permanencia de los estudiantes, especialmente en las zonas rurales de Colombia. Tomando como base estudios realizados por el MEN (2020), es fundamental la gestión de los actores sociales para el diseño, implementación de estrategias, de políticas estatales que promuevan la estabilidad escolar y el éxito de los educandos en el ámbito rural colombiano.

Para Fonseca y García (2016), la gestión para la permanencia en la educación rural, es la capacidad del sistema educativo de garantizar que los estudiantes terminen los ciclos y niveles en los tiempos previstos. Se requiere disponer de los mecanismos, herramientas y recursos necesarios para el fortalecimiento y la promoción de las estrategias de permanencia y graduación estudiantil, manteniendo la calidad académica, beneficiando a toda la comunidad estudiantil matriculada, priorizando aquellos que se identifiquen en riesgo de deserción y propendiendo por la equidad en el despliegue de dichos mecanismos.

Factores que Afectan la Permanencia Estudiantil en las Zonas Rurales de Colombia

Según Castro y González (2023), en el contexto colombiano existen brechas estructurales que limitan la calidad educativa y la permanencia en los planteles de zonas rurales como son: las desigualdades territoriales con respecto a las zonas urbanas, la falta de recursos socioeducativos a nivel institucional, falta de acceso a las tecnologías, pedagogía multigrado, desvinculada de un currículo integral, intercultural, de formación para el trabajo, con poca actualización de las prácticas docentes, aunado a la escasa motivación al logro de los estudiantes, muchos de los cuales cumplen roles de apoyo familiar, la precariedad económica de las familias de procedencia, pobreza extrema, entre otros, que suelen conducir a la deserción escolar.

Factores Personales

Bedoya et al. (2021) y, Escobar y Mateu (2020), expresan que en la etapa de educación básica secundaria la mayoría de los estudiantes son adolescentes en proceso de cambios biológicos, cognitivos y psicológicos hacia la etapa de transición hacia la juventud. De este modo, la decisión de abandonar está condicionada por la extraedad, escasa motivación al logro, dificultades de aprendizaje, historia de fracaso escolar asociado a la repitencia, ausentismo, inicio temprano al trabajo, embarazo temprano, problemas de salud; características de la personalidad como inmadurez, inadaptación, introversión, sumisión, desequilibrio emocional, baja tolerancia a la frustración, impulsividad, y ausencia de proyecto de vida futura.

Factores Socioeconómicos

Castro y González (2023) y Arias (2017) exponen que los territorios rurales de Colombia presentan altos niveles de vulnerabilidad económica, desigualdades con respecto a las comunidades urbana; pobreza extrema, necesidades básicas insatisfechas, alto riesgo psicosocial; los estudiantes deben caminar varios kilómetros para llegar a las escuelas por la falta de transporte público y escolar, falta de servicios de alimentación, salud oportuna, vivienda adecuada, difícil acceso a una ayuda oportuna.

Factores Familiares

Jiménez et al. (2021) señalan que existen condiciones de vulnerabilidad asociados a la escasa escolaridad de los

padres; pobreza, bajos ingresos con necesidades básicas insatisfechas, indiferencia con los estudios de sus hijos, maltrato infantil, barreras de comunicación, disciplina autocrática basada en el castigo, factores de riesgo psicosocial como conductas delincuenciales, adicciones al alcohol, drogas ilícitas; prefieren que sus hijos trabajen para ayudar económicamente al grupo familiar.

Factores Institucionales

Salas (2024) considera que en el sector rural existen deficientes condiciones de las infraestructuras escolares, falta de dotación de materiales para la enseñanza o de útiles escolares, carencia de becas, comedores escolares, ausencia de laboratorios, acceso a internet, carencia de bibliotecas, currículos desactualizados, debilidades en la formación docente, los profesores obligados a atender en aulas multigrados por la falta de matrícula o carencia de salones de clase, y otras situaciones.

Factores de Inseguridad y Conflicto Armado

Venegas (2022) argumenta que los eventos violentos por disidentes extremos paramilitares, trae como consecuencia la exposición al desplazamiento forzoso de niños, niñas, adolescentes y familiares, escuelas asaltadas o tomadas como cuarteles o centros de proselitismo y reclutamiento por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunado al fracaso de los acuerdos de paz, que hoy en día mantiene en zozobra a familias, estudiantes, docentes y directivos de los planteles rurales.

Competencias de los Actores Sociales en la Gestión de Permanencia Estudiantil en las Zonas Rurales de Colombia

Ramírez y Marín (2022) definen la gestión de los actores sociales para la permanencia escolar como un proceso de intervención de las condiciones académicas, sociales, institucionales, territoriales y sociopolíticas con la participación activa de las familias, profesores, directivos, alumnos y demás garantes que pueden influir positivamente en la permanencia estudiantil. Esto implica, dar respuestas a los factores que limitan la calidad educativa y conducen al abandono temporal o permanente de los estudiantes. Muchas de estas actuaciones están enmarcadas en modelos de retención en los períodos lectivos, en base a estándares de trayectoria educativa.

Miranda y Tabares (2015) consideran que en la gestión educativa interactúan todos los miembros del contexto educativo de carácter oficial como son las autoridades educativas nacionales, regionales o locales encargados de ejecutar las políticas educativas del MEN. A su vez, en los planteles participan los directores, docentes, estudiantes, personal administrativo, obreros, padres y madres de familia, y líderes de la comunidad local, basado en normas, principios, reglas, que promuevan espacios de interacción y condicionan aprendizajes óptimos para garantizar el acceso, permanencia y prosecución estudiantil.

Según Arbeláez y Ossa (2024) y Mendoza et al. (2014), la responsabilidad institucional, la gestión educativa, está a cargo del director que tiene como

principales funciones la organización, planificación, administración y liderazgo para el manejo de equipos de trabajo. Por otra parte, debe realizar el acompañamiento pedagógico al personal docente. Asimismo, cumple funciones administrativas, gestión de recursos materiales y académicos que garanticen el funcionamiento institucional, cumplimiento de la normativa legal y políticas educativas.

Con relación al papel del docente, se orienta hacia la adaptación curricular del modelo flexible en la planificación, estrategias y didácticas pedagógicas de aprendizajes significativos, desarrollar competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales para la formación integral académica, productiva y psicosocial, que propicien la motivación en los estudios y permanencia estudiantil. Para Cantillo y Mosquera (2025), el papel del docente tiene un “desafío persistente en áreas rurales donde factores como la necesidad de apoyar trabajo familiar, la pobreza, las distancias por encontrarse en zonas dispersas y las prácticas pedagógicas tradicionales aplicadas por los docentes a menudo alejan a los jóvenes” (p. 245)

De igual forma, Ríos y Olmos (2020), indican que el rol de la comunidad y los padres de familia ingresan como un factor relevante y a la vez estratégico para articular la educación en la ruralidad. La participación comunitaria y de las familias en procesos de autogestión y soberanía se convierte en un reto para las escuelas rurales. Se pasa revista a los currículos para que respondan a las necesidades, fortalezas, dinámicas y singularidades de cada comunidad.

Acciones de Gestión para la Permanencia Estudiantil en las Zonas Rurales de Colombia

Ávila (2017), define la gestión educativa para la permanencia estudiantil, como el modelo de intervención basado en políticas educativas para una adherencia de los estudiantes al sistema escolar para la culminación exitosa de los estudios. A su vez, implica el mejoramiento de las condiciones de enseñanza en relación con la actualización docente, supervisión o monitoreo pedagógico, considerar la motivación al logro, el rendimiento escolar, la formación integral para el trabajo, promover la cultura de paz y convivencia, y otros factores que puedan contribuir a la continuidad de las trayectorias educativas de los alumnos.

Por otra parte, Ávila (2017), MEN (2022), Cantillo y Mosquera (2025), plantean que las acciones de la política educativa del MEN se fundamentan en el MEN (2015), Proyecto de Educación Rural PER II FASE (2015), y el Plan Especial de Educación Rural (2021-2026), basado en el modelo de educación flexible mediante una serie de estrategias pedagógicas como son: Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT); Postprimaria rural; Telesecundaria; Aprendizaje Acelerado Inclusivo para los estudiantes con necesidades especiales o extraedad; Postprimaria rural. A su vez, contempla el plan de formación permanente y acompañamiento pedagógico para docentes de las aulas multigrados. Igualmente, se establecieron las alianzas estratégicas por la educación rural en las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), los Comités de Educación Rural y los

Planes de Educación Rural establecidos por la mayoría de las ETC, entre otros.

Según Bedoya et al., (2020), las tareas de índole institucional de la gestión educativa son inversiones de los gobiernos nacionales, regionales o locales en materia de atención al fenómeno de la deserción escolar, que incluye el mejoramiento en cobertura e infraestructura, políticas de permanencia, apoyo a las familias a través de subsidios alimenticios, de transporte, útiles escolares, bonos escolares y alivios económicos para los padres e hijos, entre otras estrategias. Por otra parte, la gestión administrativa directiva en los planteles consiste en velar por el funcionamiento de los planteles educativos, el cumplimiento de los manuales de convivencia escolar.

Además, el Plan Nacional Decenal de Educación (2016-2026), a cargo del MEN establece como prioridad el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), basado en cuatro dimensiones: a) proyecto de actualización curricular, bienestar y permanencia estudiantil; b) convivencia social y educación para la paz; c) atención a las víctimas por conflicto armado y desplazamiento forzoso; d) Sistema de Participación General (SGP) para el financiamiento especial en materia de infraestructura escolar, servicios socioeconómicos de ayuda al estudiante.

Dentro de las acciones de apoyo personal para la motivación del estudiante a fin de disminuir la deserción escolar en el sector rural, el MEN (2022), en alianza con la UNESCO (2020), y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, (2018),

se plantean los siguientes programas: orientación vocacional, habilidades para la vida, manejo del estrés, servicios de atención psicológica con alerta de riesgos psicosocial (adicciones, embarazo en adolescentes, violencia, salud mental), tutores resilientes para alumnos con bajo rendimiento y hábitos de estudios, asesoría socio ocupacional.

Para Romero y Santa (2021), existen otras acciones de índole socio comunitaria que buscan dar respuesta a la participación de las familias y demás miembros de la comunidad educativa como el programa de atención para la integración de las familias de los estudiantes, escuelas para padres en relación a disciplina positiva, estilo de vida saludables, comunicación asertiva, atención psicosocial por violencia de género y situaciones de riesgo por conflicto armado.

En el contexto jurídico colombiano, se encuentran varios instrumentos que dan sustento a la gestión de permanencia escolar. En primer lugar, la Constitución Política de Colombia (1991), el artículo 67, donde se garantiza la educación como derecho fundamental con gran relevancia social. Congreso de la República de Colombia (1994), artículo 96 de la Ley 115 de 1994, establece, al regular la permanencia del alumno en el establecimiento educativo. También, el Congreso de la República de Colombia (2001), artículo 7 de la Ley 715 de 2001, que asigna a las entidades territoriales, la labor de dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad. El

Congreso de la República (2006), Código de la Infancia o Ley 1098 del 2006, para la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre otros.

Por consiguiente, la importancia de la gestión escolar como factor determinante en la calidad educativa, sosteniendo que una buena gestión escolar puede influir positivamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en la mejora continua de la calidad educativa y para lograrlo es necesario el compromiso y la participación activa de toda la comunidad educativa: Directivos, docentes, estudiantes, padres y representantes de la comunidad (Quintana, 2018).

Metodología

Esta investigación está enmarcada dentro de un estudio documental, fundamentada en el enfoque cualitativo, que implica un acercarse a la realidad a través de fuentes secundarias, se accede a los datos a través de la disponibilidad en fuentes escritas o visuales que han sido generados por personas, investigadores o instituciones, sustentados por la búsqueda en revistas especializadas y la selección en base a criterios de exclusión e inclusión (Baena, 2017; Arias, 2012).

Asimismo, se adoptó un diseño de revisión de alcance, por ser una metodología que permite mapear y examinar la literatura existente sobre un tema específico. Peters et al. (2020), considera que en los estudios identificados en la búsqueda inicial fueron sometidos a un pro-

ceso de selección en dos etapas para diversas temáticas en las bases de datos DIALNET, SCOPUS, REDALYC, SCIELO.

Se revisaron los títulos y resúmenes para identificar los artículos que cumplieran con los criterios de inclusión (Tabla 1).

Tabla 1

Criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
1. Abordan explícitamente la deserción estudiantil en el contexto de la educación rural en Colombia.	1. No ofrecen datos o análisis específicos del contexto de la educación rural colombiana.
2. Fueran revisados por pares y publicados en revistas académicas indexadas en Scopus y la Web of Science.	2. Estuvieron exclusivamente en niveles educativos distintos de la educación superior.

Nota. Elaboración propia (2025)

Resultados y Discusión

A continuación, en la Tabla 2, se describen los principales resultados de

la revisión, los cuales aportan a la comprensión de la gestión de los actores sociales en la educación rural en Colombia.

Tabla 2

Hallazgos de la investigación

Autores	Objetivo	Enfoques	Hallazgos	Conclusiones
1. Vélez y Fernández (2024) Artículo científico “Estrategia de gestión para la continuidad de estudios en los estudiantes de la Educación Básica del contexto rural”	Diseñar una estrategia de gestión que garantice la continuidad de estudios en los estudiantes de educación básica en contextos rurales, abordando tanto los factores internos de la escuela	La educación básica en contextos rurales enfrenta numerosos desafíos que afectan la continuidad de los estudios de los estudiantes. Los sistemas educativos carecen y recursos adecuados para cubrir las necesidades de las comunidades rurales. Esta situación incluye la insuficiencia de infraestructuras escola-	Percepción de la calidad educativa: Insuficiente disponibilidad de recursos didácticos y la infraestructura escolar, falta de materiales adecuados y un entorno físico favorable que afectan negativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Barreras de continuidad en los estudios. Las principales barreras identificadas	A partir de los resultados obtenidos, se estructuró una estrategia de gestión con acciones frente a todas estas barreras que impiden la permanencia escolar: Implementación de programas de tutoría personalizada. Fortalecimiento de la infraestructura escolar.

	<p>como los externos relacionados con la comunidad y la familia.</p>	<p>res, la falta de materiales didácticos adecuados y una escasez de docentes capacitados y motivados para trabajar en estas áreas. Además, las políticas educativas tienden a ser homogéneas y no siempre consideran las particularidades culturales y lingüísticas de las comunidades rurales.</p>	<p>incluyen factores socioeconómicos, falta de apoyo familiar y la motivación estudiantil.</p> <p>Estrategias de Apoyo Educativo.</p> <p>Estrategias actuales implementadas por los docentes, aunque bien intencionadas, no son suficientes para superar las barreras mencionadas.</p>	<p>Capacitación continua de los docentes.</p> <p>Involucramiento activo de los padres.</p> <p>Todas estas acciones constituyen aportes importantes que dan una respuesta contextualizada para solucionar el problema de la deserción escolar de la educación rural en Colombia.</p>
<p>2. Romero & Villalobos, (2024)</p> <p>Artículo científico</p> <p>“Factores de permanencia académica en la escuela. Estudio comparativo Colombia y Venezuela”</p>	<p>Analizar la permanencia académica de las escuelas de Venezuela y Colombia</p>	<p>La educación es un elemento central que indica el desarrollo en todas las sociedades, está asociado a una mejora en la calidad de vida de las personas y por lo tanto impacta el presente y futuro de niños, niñas y adolescentes al generarles condiciones socio-afectivas, académicas y productivas que incidirán en su vida adulta.</p> <p>La permanencia académica es definida como “el deseo y la acción de un estudiante de permanecer dentro de un sistema de educación superior desde el inicio hasta obtener su título”.</p>	<p>Destaca en ambas naciones la preponderancia concedida a las estrategias de permanencia académica atendiendo los diversos factores que tienen implicación.</p> <p>En Colombia se trabajó con una región con problemas de la periferia, con el responsable de educación del Departamento de Magdalena, la cual aportó una descripción de la permanencia académica de los adolescentes. “Es importante que se establezcan mecanismos, herramientas y estrategias que permitían que los estudiantes puedan culminar la secundaria, que los jóvenes puedan culminar sus estudios y potencializar hacia su futuro al</p>	<p>En Colombia, se precisa desarrollar un plan multifactorial e integral con estrategias dirigidas a los diversos ámbitos que interfieren en la permanencia académica.</p> <p>Es necesario que las autoridades educativas atiendan a partir de un plan multifactorial e integral los diversos ámbitos que interfieren en la permanencia académica y no aisladamente respondiendo a las coyunturas particulares, lo cual permitirá resultados más efectivos a largo plazo que se traducen no solo en una mejora de la calidad de vida de los estudiantes, sino además en la posibilidad de generar más opciones de desarrollo para las na-</p>

			terminar una carrera profesional y a mejorar su calidad de vida”.	ciones a partir de un incremento en la profesionalización de sus ciudadanos.	
3. Atencia (2023)	Analizar las políticas públicas educativas y sus implicaciones en los patrones de retención, repitencia y deserción escolar en instituciones del municipio de Ariguaní de Colombia.	Se aboga por políticas educativas coherentes y bien estructuradas para abordar los problemas de la deserción escolar. La gestión educativa debe incluir la formación docente mejorar la infraestructura escolar, creación de materiales educativos adecuados y el fomento de la participación comunitaria en la educación. La gestión de políticas educativas debe garantizar que todos los individuos, tengan la oportunidad de acceder a una educación de calidad para la culminación exitosa de los estudios.	Las políticas educativas en Colombia tienen un papel crucial en la incidencia de la repetición y deserción escolar. A nivel académico incluye la calidad de la educación, influida por políticas de actualización curricular y formación docente. A nivel administrativo, la disponibilidad de materiales didácticos, tecnología y apoyo educativo, infraestructuras adecuadas. Se precisan estrategias para involucrar a los padres en la educación de sus hijos y promover la colaboración entre la comunidad y las escuelas.	A pesar de la implementación de políticas educativas, la persistencia de la repitencia y la deserción escolar se origina en un tejido de factores como las desigualdades socioeconómicas por cuanto los estudiantes provienen de familias de bajos ingresos, la falta de apoyo familiar, problemas de salud insuficiente programas de asistencia económica y psicosocial	
4. Gutiérrez (2021)	Artículo científico “Modelo de gestión estratégica para aumentar el nivel de permanencia de los estudiantes de educación media, en colegios u	Desarrollar un modelo de gestión estratégica que involucra acciones para promover la permanencia de los estudiantes.	Los niveles promedio de permanencia estudiantil entre las zonas rurales y urbanas en Colombia presentan brechas importantes, las cuales se han visto acentuadas históricamente por eventos como el conflicto armado en zonas como el Departamento del Meta.	Aportaciones emanadas por docentes, directivos y comunidades encuestadas están las siguientes alternativas: Alianzas con industrias de la región del Meta para alternativas de capacitación para el trabajo de estudiantes y padres, pasantías. Articulación con las universidades de	Se propone un modelo de gestión estratégica que involucra acciones para promover la permanencia de los estudiantes, para los factores de riesgo de bajo financiamiento educativo, alto porcentaje de familias sin empleo regular y estable, necesidad

<p>bicados en zonas rurales en el departamento del Meta. Colombia, Colegio de Estudios Superiores de Administración-CESA”</p>		<p>Colombia para la prosecución de estudiantes de secundaria hacia la educación superior.</p> <p>Creación de redes de abordaje psicosocial para estudiantes, familias y comunidades</p> <p>Programas de educación para padres.</p> <p>Programa de formación permanente para docentes y directivos.</p> <p>Cumplimiento de normativas internacionales de derechos humanos.</p> <p>Reactivación y cumplimiento de acuerdos de paz con grupos armados en conflicto.</p>	<p>de migrar a ciudades para dar continuidad a estudios superiores, dificultades económicas, escasez de medios de transporte, familias sufren cambios frecuentes de vivienda y escuela y la escasa experiencia escolar de la familia de los estudiantes.</p>	
<p>5. Jiménez et al. (2021)</p> <p>Artículo científico</p>	<p>Comprender los factores de riesgo de la deserción escolar en las instituciones públicas, del municipio de Girardot, en Cundinamarca Colombia.</p>	<p>La deserción escolar considerada como realidad social, es un fenómeno que subyace a otras lógicas del contexto cultural y que influyen en los procesos educativos formativos.</p> <p>Las miradas retrospectivas cuestionan las fallas históricas de la gestión educativa en Colombia comprensión de la deserción escolar</p>	<p>Se identificaron las dimensiones que determinan la deserción escolar.</p> <p>Dimensión estructural: matrícula, infraestructura, servicios de salud, alimentación, transporte, becas.</p> <p>Dimensión académica: práctica docente, estrategias, didáctica y formación del docente, actualización curricular.</p> <p>Dimensión socioeconómica: desigualdad como pobreza, vulnerabilidad, disfuncionalidad familiar, factores de riesgo psicosocial, trabajo infantil.</p>	<p>La deserción, en un sentido estricto, es la desvinculación efectiva del sistema educativo.</p> <p>La desarticulación entre escuela, Estado, comunidad educativa y familia acentúan el fenómeno de la deserción escolar como un problema estructural.</p>

<p>6. Mínguez, et al. (2019)</p> <p>Artículo científico</p> <p>“Fracaso escolar y familias vulnerables”</p>	<p>Analizar la influencia de los factores familiares en el fracaso escolar de alumnos pertenecientes a familias de contextos vulnerables.</p>	<p>Las condiciones económicas como principal factor que determina la relación escuela-familia.</p> <p>Un estudio sobre equidad educativa en España determina que los efectos la desigualdad socioeconómica dificulta el acceso a una educación de calidad para el rendimiento escolar satisfactorio.</p> <p>La familia constituye el primer espacio educativo, y quizás más decisivo, en la construcción personal del niño.</p> <p>Las expectativas los padres sobre la educación de sus hijos, depende del status socioeconómico.</p>	<p>Resultados coincidentes con otros autores acerca de la infravaloración de la escuela y las bajas expectativas hacia la educación.</p> <p>Dentro los factores que conducen al fracaso escolar se encuentran los altos niveles de pobreza, que limita el acceso a una vida digna.</p> <p>Impacto negativo de la pobreza y vulnerabilidad extrema de los hogares</p> <p>Las familias entrevistadas no presentan un perfil homogéneo en su estructura y composición.</p> <p>Escaso compromiso de las familias en los estudios de sus hijos.</p>	<p>Existe una sólida cohesión familiar, pero el compromiso escolar de los progenitores resulta insuficiente, es necesario potenciar relaciones entre familia y escuela para favorecer un clima de cooperación, solidaridad e inclusión social.</p> <p>La desestabilidad económica en los hogares pobres, el trabajo temprano tiene un gran impacto en el abandono escolar.</p> <p>Integración de las familias en el contexto académico, administrativo y social para mejorar la calidad de la enseñanza aprendizaje.</p>
<p>7. Ramírez (2018)</p> <p>Tesis doctoral</p> <p>“Formación integral del estudiante como eje fundamental para la disminución de la deserción escolar. Modelo Estratégico”</p>	<p>Conocer el nivel de deserción y repetencia que han presentado los estudiantes de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Ibagué, Tolima, Colombia.</p>	<p>Deserción escolar problema multidimensional asociado al fracaso escolar, interrupción de trayectorias escolares y falta de proyecto de vida.</p> <p>Modelos de permanencia educativa estructurales, interaccionistas, económicos.</p>	<p>Los resultados resaltan factores y causas de la deserción escolar enfocando: dificultad para cumplir con los gastos adicionales como transporte, material de estudios y para cumplir el horario de estudio; la forma de enseñanza del profesor, el bajo rendimiento académico, inestabilidad familiar, falta de motivación, conflictos, ubicación de la planta física.</p>	<p>Demanda de modelos de intervención para el abordaje de la deserción escolar.</p> <p>Propone un Modelo de formación integral para disminuir la deserción escolar en contextos académicos, institucionales, familiares y de apoyo estudiantil. Donde se conjuguen estrategias pedagógicas innovadoras, tutorías, programa familia, entre otros.</p>

<p>8. Sánchez (2017)</p> <p>Tesis doctoral Universidad Complutense de España</p> <p>“Aspectos académicos y personales que inciden en el abandono escolar temprano en educación secundaria obligatoria”</p>	<p>Describir las situaciones personales y académicas que inciden en el abandono escolar temprano de los estudiantes de 4º de educación secundaria obligatoria.</p>	<p>Deserción escolar definida como abandono escolar; cuando el alumno, movido por unas circunstancias tanto individuales, sociales y escolares, decide abandonar la institución educativa.</p> <p>El ejercicio de la práctica docente consiste en emplear estrategias pedagógicas innovadoras a objeto evitar la desmotivación, el bajo rendimiento, el fracaso escolar, para evitar el abandono académico.</p>	<p>Las principales causas de la deserción escolar en España obedecen al contexto familiar (falta de cuidadores) y carencia de aprendizaje significativo.</p> <p>Existe una tasa medio alta de alumnos repetidores que, con el 34,3%, es una parte bastante amplia de los alumnos encuestados. La relación que se establece entre los alumnos repitientes</p>	<p>Uno de los elementos que pueden resultar determinantes para el fomento de la permanencia escolar es lograr que el alumnado tenga una gran convicción sobre la importancia del estudio en sus vidas.</p> <p>Se observó una alta tendencia de estudiantes con escasa motivación al éxito académico.</p>
<p>9. Farfán y Reyes (2017)</p> <p>Artículo científico</p> <p>“Gestión educativa estratégica y gestión escolar del proceso de enseñanza-aprendizaje: una aproximación conceptual”</p>	<p>Analizar los enfoques sobre la gestión educativa estratégica, el cual surge ante la necesidad de transformar y evaluar la calidad de la educación.</p>	<p>La gestión escolar debe ser entendida como: el conjunto de acciones relacionadas entre sí emprendidas por el equipo directivo para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en/con la comunidad educativa para garantizar la calidad educativa y la permanencia estudiantil.</p>	<p>Adecuar propuestas de gestión de permanencia educativa con la participación activa de las familias, docentes y comunidades educativas, a fin de brindar una calidad educativa cónsona con las necesidades de los escolares.</p> <p>Se debe proporcionar herramientas teórico prácticas como administración, filosofía, sociología, psicología en la gestión de los diferentes actores para mejorar la calidad educativa.</p>	<p>A nivel macro: el enfoque de gestión educativa estratégica, es resultado de un proceso de reformas en materia de educación que tienen como finalidad establecer líneas de acción para articular y transformar el sistema educativo.</p> <p>A nivel micro, este enfoque proporciona elementos teórico-prácticos para planear, organizar, dirigir y evaluar la labor de los centros educativos.</p> <p>La gestión estratégica es una respuesta a las necesidades y problemas educativos actuales en distintos niveles.</p>

<p>10. Muñoz (2016)</p> <p>Artículo científico</p> <p>“Factores que inciden en el riesgo de la deserción escolar temprana”</p>	<p>Identificar mediante una investigación cuantitativa, en qué período escolar se presenta el mayor riesgo de deserción escolar temprana y cuáles factores impactan en el rendimiento escolar de alumnos del primer y segundo semestre del 2015 en el CEC y TEM en el plantel La Paz, México.</p>	<p>Se reconoce la diversidad de modelos teóricos para abordar la deserción escolar.</p> <p>Los psicológicos basados en la exploración de la personalidad.</p> <p>Los económicos como respuestas administrativas de inversión para el funcionamiento eficaz.</p> <p>Los sociológicos explican la incidencia de factores sociales en la permanencia estudiantil.</p> <p>Los interaccionistas integran las variables institucionales, socioeconómicas y psicológicas.</p>	<p>Dentro de los factores que determinan la deserción escolar se distinguen:</p> <p>Rezagos educativos de los estudiantes</p> <p>Falta de interés de muchos estudiantes hacia la escuela</p> <p>Currículos desactualizados y baja calidad educativa en las escuelas rurales</p> <p>Escasa participación en el acompañamiento de los estudios de sus hijos.</p>	<p>La deserción escolar se debe a múltiples factores, entre los cuales destacan las deficiencias académicas, la falta de interés y adaptación a las normas escolares, escasa participación en las actividades curriculares de la escuela.</p>
--	---	--	--	---

Nota. Elaboración propia (2025)

Los hallazgos obtenidos permitieron distinguir en las investigaciones actuales que la gestión de los actores sociales para garantizar la permanencia estudiantil en las instituciones de educación básica el sector rural colombiano, están sustentadas en las políticas educativas desarrolladas por el MEN, enfocadas en la consecución de las trayectorias académicas mediante estrategias de educación inclusivas, programas de subvención económica y abordaje psicosocial de los estudiantes. Se percibe concordancia con respecto a los planteamientos de Atencia (2023); Vélez y Fernández (2024), quienes enfatizan en la gestión de los actores sociales como una serie de funciones de planeación, organización,

dirección y evaluación para garantizar la calidad educativa y la permanencia estudiantil.

Otras fuentes teóricas, como la de Jiménez et al. (2021), Romero y Villalobos (2024) y Muñoz (2016), se enfocan en los factores personales, institucionales, familiares y socioeconómicos que generan desigualdades en los planteles rurales que lejos de reducir la deserción definitiva de los estudios generan otras consecuencias como la vulnerabilidad sociopolítica, la desesperanza, el fracaso escolar por las escasas oportunidades de acceder a una calidad de vida digna a través de una formación integral productiva, apoyo psicosocial y proyecto de

vida. Aún más, las variables sociopolíticas, del incumplimiento de acuerdos de paz por parte de los grupos armados paramilitares han ocasionado pérdidas humanas, físicas o financieras debido a la intimidación, acoso, inseguridad, victimización de estudiantes, profesores, familias y comunidad en general, plasmado en la militarización de las escuelas, reclutamiento de jóvenes, fuga de docentes, y el desplazamiento forzoso.

Las investigaciones de Sánchez (2017), Gutiérrez (2021), Farfán y Reyes (2017) y Ramírez (2018), si bien reconocen los avances de las acciones de las políticas educativas implementadas por el MEN con apoyo de instancias internacionales como la UNESCO, no han tenido un impacto positivo para disminuir la deserción escolar. Sugieren, como prioridad desarrollar modelos estratégicos de gestión escolar para la educación básica secundaria fundamentados en formación integral, innovación curricular, asesoramiento pedagógico, educación inclusiva, protección estudiantil con abordaje psicosocial, establecer alianza para la inversión de programas socioeconómicos y cumplimiento de acuerdos de paz, que garanticen la permanencia estudiantil.

Conclusiones

En primera instancia, al analizar la complejidad de los factores que influyen en la permanencia de los estudiantes en las zonas rurales de Colombia, se evidencia una realidad multidimensional marcada por profundas desigualdades

territoriales en comparación con las escuelas urbanas. La oferta educativa rural se caracteriza por su debilidad, reflejada en las deficientes condiciones de infraestructura y en la baja calidad de la enseñanza.

A ello se suma el escaso interés de muchos estudiantes por los estudios y, en consecuencia, la ausencia de un proyecto de vida definido. Esta situación limita el acceso y la continuidad en la educación secundaria, en un contexto donde prevalecen el temor, las necesidades básicas insatisfechas y la falta de oportunidades. Dichas circunstancias fomentan el abandono escolar, impulsando a los jóvenes a dedicarse al trabajo infantil como medio de subsistencia familiar. Además, el desplazamiento forzoso derivado del conflicto armado agrava la situación, convirtiendo a las instituciones educativas en escenarios de violencia y vulnerabilidad.

Los documentos analizados permiten reconocer que la literatura actual y las políticas educativas del MEN, enfatizan la importancia del desarrollo humano como estrategia para promover la permanencia estudiantil en el ámbito rural. No obstante, se evidencia una limitada eficacia en la implementación de dichas propuestas para reducir la deserción escolar.

Asimismo, se puede inferir que las competencias de la gestión de los actores sociales para garantizar la permanencia estudiantil en las zonas rurales de Colombia están basadas en varias dimensiones. La responsabilidad académica es un trabajo conjunto entre autori-

dades nacionales, personal directivo, supervisores y docentes, orientado al acompañamiento pedagógico, adaptación curricular, estrategias de educación inclusiva, entre otras. La acción administrativa recae en las autoridades municipales y el personal directivo para la consecución de recursos educativos, económicos e inversiones para el funcionamiento óptimo. En las tareas sociocomunitarias participan la comunidad educativa en pleno con estudiantes, familias, líderes comunitarios locales.

Puede señalarse que, difícilmente la gestión de los actores sociales para la permanencia estudiantil en los contextos rurales ha logrado que los estudiantes culminen su trayectoria educativa. Se observan constantes violaciones de los derechos humanos por conflicto armado, desaciertos pedagógicos de la pedagogía multigrado y brechas sustanciales entre la educación del sector rural con respecto al contexto urbano.

Referencias

- Arbeláez, A. & Ossa, A. (2024). La gestión educativa desde instancias y procedimientos de control en Colombia, 2003-2016. *Pedagogía y Saberes*, (60),146-159.
<http://www.scielo.org.co/pdf/pys/n60/0121-2494-pys-60-146.pdf>
- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación* (10ª ed.). Editorial Episteme.
- Arias, J. (2017). Problemas y retos de la educación rural colombiana. *Educación y Ciudad*, (33), 53-62.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6213576.pdf>
- Asamblea Nacional Constituyente. (1991). *Constitución Política de Colombia*. Gaceta Constitucional N° 114. Bogotá, Colombia.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>
- Atencia, R. (2023). Políticas educativas e implicaciones en los patrones de retención, repitencia y deserción escolar. *Revista Honoris Causa*, 15(2), 7-23.
<https://revista.uny.edu.ve/ojs/index.php/honoris-causa/article/view/316>
- Ávila, B. (2017). Aportes a la calidad de la educación rural en Colombia, Brasil y México: experiencias pedagógicas significativas. *Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle*, 14(48), 121-158.
<https://www.redalyc.org/pdf/342/34254710006.pdf>
- Baena, G. (2017). *Metodología de la investigación* (3ª ed.). Grupo Editorial Patria.
- Bedoya, D. A., Pulgarín, R. A., & Vargas, D. A. (2020). *Factores psicosociales relacionados con la permanencia y deserción escolar en el Municipio de Sabaneta, Antioquia*. [Trabajo de maestría, Universidad de Manizales].
<https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/5669>

- Bracho, T., Miranda, F., Figueroa, H., Núñez, M., & Gutiérrez, M. (2019). *La educación obligatoria en México. Informe 2019*. México: INEE.
- Cantillo, H., & Mosquera, M. (2025). El modelo educativo flexible escuela nueva, una alternativa para la permanencia escolar en los contextos rurales de Colombia. Universidad de Santander. *Re-vista Dialéctica*, 1(25), 243-263.
<https://revistas.upel.edu.ve/index.php/dialectica/article/view/3857>
- Castro, K., & González, D. (2023). Dificultades y desafíos de la educación rural de Colombia: explorando las brechas para un futuro educativo. *Memorias Sifored - Encuentros Educación UAN*, (7).
<https://revistas.uan.edu.co/index.php/sifored/article/view/1738>
- Congreso de la República de Colombia (1994). *Ley 115 de 1994*. “Por la cual se expide la ley general de educación”.
https://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-85906_archivo-pdf.pdf
- Congreso de la República de Colombia (2001). *Ley 715 de 2001*. “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357”.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4452>
- Congreso de la República de Colombia. (2006). *Ley 1098 por la cual se expide el Código de la infancia y la adolescencia*.
<https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/Ley-1098-de-2006.pdf>.
- Constitución Política de Colombia (1991). *La educación es un derecho de la persona y un servicio público*. Artículo 67.
https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67?utm_source
- Escobar, K., & Mateus, C. (2020). *Causas de la deserción escolar en la institución educativa El Paraíso del municipio de Algeciras-Huila* [Seminaro de proyecto de Grado III, Politécnico Grancolombiano]
<https://alejandria.poligran.edu.co/handle/10823/2076?show=full>
- Farfán, M., & Reyes, I. (2017). Gestión educativa estratégica y gestión escolar del proceso de enseñanza-aprendizaje: una aproximación conceptual. *Reencuentro, Análisis de Problemas Universitarios*, 28(73), 45-61.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34056722004>
- Fonseca, G., & García, F. (2016). Permanencia y abandono de estudios en estudiantes universitarios: un análisis desde la teoría organizacional. *Revista de la Educación Superior*, 45(179), 25-39.
<https://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v45n179/0185-2760-resu-45-179-00025.pdf>

- Gentili, P. (2014). *La evaluación de la calidad educativa en América Latina: modelos emancipadores en construcción*. (C. Duer, Entrevistador) Buenos Aires, Argentina: Diálogos del SITEAL
- García, J., & García, A. (2024). Desigualdad educativa: factores relacionados con la permanencia estudiantil en la secundaria costarricense. Cohorte 2015-2019. *Revista Rupturas*, 14(2), 85-117. <https://dx.doi.org/10.22458/rr.v14i2.5414>
- Gutiérrez, L (2021). *Modelo de gestión estratégica para aumentar el nivel de permanencia de los estudiantes de educación media, en colegios ubicados en zonas rurales en el departamento del Meta*. Colombia, Colegio de Estudios Superiores de Administración–CESA. <http://hdl.handle.net/10726/4149>
- Jiménez, F., Rivera, M., Serrano, S., Sepúlveda, M., Ariza, C., García, A., Morantes, F., & Rojas, K. (2021). *Aporte para la comprensión del fenómeno de la deserción escolar en el sistema de educación pública colombiana*. Corporación Universitaria Minuto de Dios–UNIMINUTO, Colombia. <https://repository.uniminto.edu/items/ec5a31fd-574a-432f-a77c-0a5422c4a1af>
- Mendoza, L., Mendoza, U., & Romero, D. (2014). Permanencia académica: Una preocupación de las instituciones de educación superior. *Revista Escenarios*, 12(2), 130-137. <https://www.redalyc.org/journal/1941/194165972006/194165972006.pdf>
- Mínguez, R; Romero, E & Mármol, A. (2019). Fracaso escolar y familias vulnerables. Un estudio cualitativo. *REDIPE*, 8(9), 23-41. <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/813/745>
- Ministerio de Educación Nacional, MEN, Colombia. (2022). *Más y mejor educación rural: avances hacia una política pública para la educación en las rurales de Colombia*. Nota Técnica. <https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/pilar-1-educacion-de-calidad/politica-integral-de-educacion-rural/>
- Ministerio de Educación Nacional, MEN, Colombia. (2020). *Política integral de educación rural. Educación rinde cuentas*. <https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/pilar-1-educacion-de-calidad/politica-integral-de-educacion-rural/>
- Ministerio de Educación Nacional, MEN, Colombia. (2018). *Plan Especial de Educación Rural: Hacia el desarrollo rural y la construcción de paz (PEER)*. Bogotá. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-404773_recurso_1.pdf
- Ministerio de Educación Nacional, MEN, Colombia. (2015). *Evaluación*

ción de los resultados de la implementación del Programa de Fortalecimiento de la Cobertura con Calidad para el Sector Educativo Rural PER fase II, en su población beneficiaria identificando los efectos (esperados y no esperados) de la intervención sobre sus variables objetivo. (Bogotá: Econometría, SEI)

- Miranda, S. & Tabares, J. (2015). Un enfoque Humanista de la Gestión Directiva en las Organizaciones Escolares. (7ª ed.). Editorial Ave Viajera.
<https://www.amazon.com/-/es-/Sorangela-Miranda-Beltr%C3%A1n-ebook/dp/B013F3V51G>
- Mosquera, M & Cantillo, H. (2025). Los retos de la educación rural para alcanzar la calidad educativa. *Línea Imaginaria*, 2(20), 970-994.
https://revistas.upel.edu.ve/index.php/linea_imaginaria/article/view/3769
- Muñoz, A. (2016). *Factores que inciden en el riesgo de la deserción escolar temprana* [Trabajo de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México].
<https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2016/mayo/0744770/0744770.pdf>
- OCDE. (2018). *La educación en Colombia. Revisión de políticas nacionales de educación.*
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf
- Plan Nacional Decenal de Educación de Colombia (2016-2026).
<https://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/men-pnde-2017.pdf>
- Peters, M. D., Marnie, C., Tricco, A. C., Pollock, D., Munn, Z., Alexander, L., McInerney, P., Godfrey, C. M., & Khalil, H. (2020). Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews [Orientación metodológica actualizada para la realización de revisiones de alcance]. *JBI Evidence Synthesis*, 18(10), 2119-2126.
<https://doi.org/10.11124/JBIES-20-00167>
- Quintana, Y. (2018). Calidad educativa y gestión escolar: una relación dinámica. Universidad de la Sabana. Colombia. *Educación y Educadores*, 21(2), 259-281.
<https://www.redalyc.org/journal/834/83460719005/83460719005.pdf>
- Ramírez, O & Marín, Y. (2022). Transformaciones de las escuelas rurales del Oriente Antioqueño desde comunidades de aprendizaje. Colombia. *Praxis & Saber*, 13(33), 73-87.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=477275068005>
- Ramírez, T. (2018). Formación integral del estudiante como eje fundamental para la disminución de la deserción escolar. Modelo Estratégico. [Tesis doctoral]. Universidad privada Dr. Rafael Belloso Chacín URBE.

- Ríos, E & Olmos, A. (2020). Trayectos, voces y prácticas educativas en territorios rurales iberoamericanos. En D. Juárez, et al. (ed.). *Educación en territorios rurales en Iberoamérica. Conversaciones pedagógicas* (pp. 15-32) Fondo editorial de la Universidad Católica de Oriente. Colombia.
<https://www.grade.org.pe/creer/archivos/Ju%C3%A1rez-Olmos-y-R%C3%ADos-Osorio-Educacion-en-territorios-rurales-en-Iberoamerica-1.pdf>
- Romero, D., & Villalobos, K. (2024). Factores de permanencia académica en la escuela. Estudio comparativo Colombia y Venezuela. *Saperes Universitas*, 7(2), 116-138.
<https://publishing.fgu-edu.com/ojs/index.php/RSU/article/view/451>
- Romero, S. L., & Santa, H. R. (2021). Factores que intervienen en la gestión educativa. *Revista Varela*, 21(58), 77-85.
<https://revistavarela.uclv.edu.cu/index.php/rv/article/view/110>
- Salas, J. (2024). Educación Rural en Colombia, Guardián de Territorios afectados por la violencia. *Revista FT. Franz Tamayo*, 6(17), 68-89.
<https://revistafranztamayo.org/index.php/franztamayo/article/view/1388>
- Sánchez, A. (2017). *Aspectos académicos y personales que inciden en el abandono escolar temprano en educación secundaria obligatoria* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid].
<https://docta.ucm.es/entities/publication/22754c50-ee2c-4b97-8bbb-1fab31256c09>
- Sañudo, L. (2022). Del abandono a la permanencia escolar en Secundaria. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 26(1), 213-233.
<https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i1.13535>
- Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media. SINEB (2023). *Estadísticas e indicadores destacados de educación básica y media*. Ministerio de Educación Nacional MEN, Colombia.
<https://portalsineb.mineducacion.gov.co/portal/>
- UNESCO. (2020). *Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020: Inclusión y Educación*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374615>.
- Venegas, J. (2022). Docencia rural en Colombia: educar para la paz en medio del conflicto armado. *Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos*, 20(1), 1-5.
<https://www.redalyc.org/journal/745/74568496020/html/>
- Velásquez y González (2017). Factores asociados a la permanencia de estudiantes universitarios: caso UAMM-UAT. *Revista de la Educación Superior*, 46(184), 117-138.

<https://www.redalyc.org/pdf/604-60454147007.pdf>

Vélez, C, & Fernández, I. (2024). Estrategia de gestión para la continuidad de estudios en los estudiantes de la Educación Básica del contexto rural. *Revista REINCASOL, Ciencia y Desarrollo Social*, 3(6), 5894-5918.

<https://www.reincisol.com/ojs/index.php/reincisol/article/view/473>

Vergara, R. (2014). *Factores de permanencia escolar: un análisis de la educación básica y media en Caldas*. Universidad EAFIT, Medellín-Colombia.